

[white paper]

Diamond Open Access

[waiting peer review]

O paradoxo de bootstrap e o efeito ovo-galinha em um referencial superluminal

Colaboração Física Aberta¹

27 de Novembro de 2021

Resumo

Discutimos sobre o paradoxo de bootstrap e sobre o paradoxo ovo-galinha sob a perspectiva de um referencial mais rápido do que a luz.

palavras-chave: paradoxo de bootstrap, causalidade, velocidade superluminal, ovo-galinha

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/zuckf/download>
<https://zenodo.org/record/5699167>

Introdução

1. Até o presente momento, não existe uma prova de que viagens no tempo sejam impossíveis.
2. Aliás, a teoria da relatividade especial garante ser possível viagens para o futuro [1, 2].
3. Resta, portanto, desvendarmos se é possível viajar ao passado [3].

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

O Paradoxo de Bootstrap

4. O paradoxo de bootstrap [4] pode ser ilustrado pelo seguinte exemplo.
5. *M é um indivíduo que, no instante $t_0 < t_1$ vai para o futuro (t_1), pega uma fatia de pizza de si próprio (em t_1) e traz a pizza de volta para t_0 .*
6. Este exemplo deixa a entender que a pizza é a causa e o efeito de sua própria existência.
7. A pergunta que fica é: *De onde surgiu a pizza?*
8. Na próxima seção, iremos revisitar o exemplo (5) e descrever cada um dos eventos importantes.

Figura 1: Ilustração do paradoxo de *bootstrap*.

Trazendo uma pizza do futuro

9. O indivíduo M mora em um planeta em que um pedido de pizza leva um ano para ser entregue, medido em seu próprio referencial.
10. Sejam os instantes $t_0 < t_1 < t_2 < t_3 < t_4 < t_5$, medidos no referencial M .
11. Considere os seguintes eventos:
 - (A) em t_0 , M pede uma pizza (que chegará em t_4);
 - (B) em t_1 , M viaja para o futuro (t_5), pega a pizza e retorna para o instante t_2 ;
 - (C) em t_3 , M come a pizza;
 - (D) em t_4 , a pizza chega;
 - (E) em t_5 , a pizza desaparece.
12. Note que, aqui, a causalidade está invertida, isto é, o **efeito** de comer a pizza (evento C) *vem antes* da **causa** (a chegada da pizza, evento D).
13. Por $A < B$, entenda que o evento A *precede* o evento B .

Velocidade Superluminal

14. Considere um referencial S com velocidade constante $v > c$ com relação a M .
15. c é a velocidade da luz.
16. A teoria da relatividade especial prevê que se algo pudesse viajar mais rápido do que a luz, então a ordem da causalidade seria invertida [1].
17. Em (11), $C < D$, isto é, a pizza é degustada (evento C) antes que ela chegue (evento D).

18. É possível mostrar que, no referencial S , teremos $D < C$, isto é, primeiro a pizza chega e somente depois ela é degustada.

Como detectar um bootstrap?

19. Suponha que a Federação Intergaláctica de algum *universo paralelo* proíba paradoxos do tipo *bootstrap*.

20. *Seria possível detectar um viajante no tempo que causasse um bootstrap?*

21. Vamos ver como responder (20).

22. Note que o *bootstrap* está presente apenas nos eventos B , C e E de (11).

23. Um sistema **sem** o *bootstrap* teria os seguintes eventos:

(H) o sujeito pede a pizza;

(I) a pizza chega;

(J) a pessoa come a pizza.

24. Um observador em S enxerga os eventos em ordem reversa, conforme mencionado em (16).

25. Assim, um observador em S vê (23) na seguinte ordem: J , I , H .

26. Considerando o *bootstrap* do sistema (11), de acordo com o referencial S , a pizza primeiro aparece (evento E); em seguida, a pizza chega (D); M come a pizza (C); e, por fim, o pedido da pizza é feito (A).

27. Olhando apenas para os eventos D e C de (11), S percebe uma ordem usual de causa e efeito, isto é, primeiro a pizza chega (evento D), depois ela é degustada (C).

28. Como S é um referencial superluminal, seria esperado ver uma ordem inversa de causalidade nos eventos *sem bootstrap*.
29. Assim, (27) representa uma evidência definitiva de que M gerou um paradoxo do tipo *bootstrap*.
30. Portanto, com base no exposto neste experimento hipotético: *Sim, seria possível detectar um paradoxo do tipo bootstrap no referencial S (com velocidade constante $v > c$).*

O paradoxo ovo-galinha

31. *Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?*

Figura 2: [5].

32. Considere os seguintes eventos:

(G) a galinha nasce;

(O) a galinha bota um ovo.

33. No referencial da galinha (velocidade constante $v < c$), $G < O$.

34. No referencial S , (14), $O < G$.

E agora?

35. Apresentaremos as transformações de Lorentz e, em seguida, mostraremos a inversão da causalidade em um referencial superluminal.

Transformações de Lorentz

36. A derivação das transformações de Lorentz está disponível em [1].

37. Vamos trabalhar com o sistema natural de unidades em que a velocidade da luz $c = 1$ [1, 6].

38. Estamos considerando dois sistemas de referência, um laboratório na Terra, por exemplo, e um foguete com velocidade constante v com relação ao laboratório.

39. O fator de contração de Lorentz é dado por

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2}}.$$

40. Por simplicidade, vamos considerar eventos ocorrendo em apenas uma dimensão espacial.

41. x é a coordenada espacial no referencial do laboratório (L).

42. x' é a coordenada espacial no referencial do foguete (F).

43. t é a coordenada temporal no referencial do laboratório (L).

44. t' é a coordenada temporal no referencial do foguete (F).

45. A equação que fornece o tempo de um evento no referencial do foguete, com relação à posição e ao tempo do evento no referencial do laboratório, é dada por

$$t' = -v\gamma x + \gamma t.$$

Por que em um referencial superluminal, a causalidade é invertida?

46. Seguindo a notação da seção anterior, seja $v = 0,6$ a velocidade do foguete com relação ao laboratório e $v = 3$ a velocidade do *referencial superluminal* S com relação ao laboratório.

47. Por simplicidade, omitimos as unidades de tempo e espaço.

48. $x = 2$ significa “duas unidades de espaço”.

49. $t = 3$ significa “três unidades de tempo”.

50. Suponha os eventos 0, 1, 2 e 3, conforme a Fig. 3, com

$$(0) \quad x_0 = 0,$$

$$(1) \quad x_1 = 1,$$

$$(2) \quad x_2 = 2,$$

$$(3) \quad x_3 = 3.$$

51. Para $v = 0,6$ (velocidade do foguete), temos $\gamma = 1,25$.

52. Utilizando (45), temos que $t'_3 = -1$ e $t'_0 = 0$ (Fig. 4).

53. Portanto, no referencial F , o evento 3 vem antes do evento 0.

54. Note que utilizamos três referenciais (L , F , S).

Figura 3: Diagrama do espaço-tempo no referencial do laboratório [1,2].

Figura 4: Diagrama do espaço-tempo no referencial do foguete [1,2].

Tempo imaginário: um experimento mental

55. Considere os seguintes eventos com $x = 0$ (na origem do laboratório):

$$(A) \quad t_A = 0,$$

$$(B) \quad t_B = 1,$$

$$(C) \quad t_C = 2.$$

56. Novamente, por simplicidade, omitimos as unidades de tempo e espaço.

57. O objetivo desta seção é analisarmos se há inversão de causalidade a partir de uma interpretação de tempo imaginário.

58. Seja a velocidade de um *objeto voador não identificado* (ovni) dada por $v = \sqrt{5} = 2,236\dots$, isto é, pouco mais do que o dobro da velocidade da luz.

59. Assim, de (39),

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-5}} = \frac{1}{\sqrt{-4}} = -\frac{i}{2}.$$

60. Lembrando que $i^2 = -1$ e $i = \sqrt{-1}$.

61. A seguir, calculamos t' a partir de (45) para cada um dos eventos de (55):

$$(A) \quad t'_0 = -v\gamma x_0 + \gamma t_0 = 0,$$

$$(B) \quad t'_1 = -v\gamma x_1 + \gamma t_1 = -\frac{i}{2},$$

$$(C) \quad t'_2 = -v\gamma x_2 + \gamma t_2 = -i.$$

62. *Um ansatz sobre como lidar com tempo imaginário é tomarmos seu módulo.*

63. Tomando o módulo de (61), temos:

$$(\mathcal{A}) \quad |t'_0| = 0,$$

$$(\mathcal{B}) \quad |t'_1| = \frac{1}{2},$$

$$(\mathcal{C}) \quad |t'_2| = 1.$$

64. Portanto, neste cenário, considerando o módulo do tempo imaginário a partir das transformações de Lorentz, não houve inversão de causalidade neste experimento hipotético (mental).

Considerações Finais

65. Em uma versão modificada do **paradoxo de bootstrap**, tal como ilustramos em (11), *o efeito vem antes da causa*; já para um observador em um referencial superluminal, a causalidade é restabelecida.

66. Vale ressaltar que o limite da velocidade da luz é uma propriedade do espaço-tempo clássico.

67. Ainda não sabemos ao certo se o mundo quântico respeita (66).

68. Em [3], o leitor, cientista cidadão, poderá melhor compreender como paradoxos de viagens no tempo podem ser evitados, a partir da propriedade matemática da ortogonalidade; em outras palavras, se o tempo é ortogonal às três dimensões espaciais, então elas podem coexistir, considerando o contexto da teoria de muitos mundos (abordagem de Everett) [7].

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [8]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para mplobo@uft.edu.br.

Consentimento

Os autores concordam com [9].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/zuckf>

<https://zenodo.org/record/5699167>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [2]

Referências

- [1] Taylor, Edwin F., Edwin F. Taylor, and John Archibald Wheeler. *Spacetime Physics*. Macmillan, 1992.
<https://eftaylor.com/special.html>
- [2] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- [3] Lobo, Matheus P. “Time Travel: Coexistence of Past, Present, and Future?” *OSF Preprints*, 2 Sept. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/7ruay>
- [4] Wikipedia. “Paradoxo de bootstrap”.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paradoxo_de_bootstrap
- [5] Wikipedia. “Tacuinum sanitatis.”
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tacuinum_sanitatis
<https://bit.ly/3c7twiX>
- [6] Lobo, Matheus P. “Measuring Time in Meters.” *OSF Preprints*, 25 June 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4ntwu>

- [7] Carroll, Sean. *Something deeply hidden: quantum worlds and the emergence of spacetime*. Dutton, 2019.
- [8] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [9] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Física Aberta

Matheus Pereira Lobo (autor principal, mplobo@uft.edu.br)^{1,2}
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Victor Manoel Soares da Conceição¹

Matheus Santos Ribeiro³

Adriana da Silva Valadares^{1,4}

Shirlei Nabarrete Deziderio¹

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Aberta (UAb, Portugal)

³Colaboração Aberta

⁴Escola Estadual Manoel Alves Grande (Campos Lindos, TO)